

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
406 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
406 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	

TUT IPAK QURTI PILLALARINI CHUVISHGA TAYYORLASHNING TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNOLOGIYASI

**Qodirov Ziyodulla
Abdumuxtarovich**

Andijon mashinasozlik
instituti katta o'qituvchisi,
t.f.f.d. (PhD)

**Zulfiqorov Dostonbek
Rustamjon o'g'li**

Andijon mashinasozlik
instituti assistenti, Andijon,
O'zbekiston

**Iminov Baxramali
Ikromjanovich**

assistent, Andijon
mashinasozlik instituti
assistenti, Andijon,
O'zbekiston.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tirik pillalarni qabul qilib olish, ularni tashish va saqlash, shuningdek, pillalarning ichki bo'shlig'ini texnologik suv bilan to'ldirish texnologiyalari, ularning zamonaviy holati va ularni takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot ishlarining natijalari keltirilgan. Pillalarni qabul qilib olish, ularni tashish va saqlash uchun chamadon shaklidagi qattiq tara yaratilgan va sinovdan o'tkazilgan. Pillalar ichki bo'shlig'ini texnologik suv bilan to'ldirish uchun esa universal vakuum bug'lash uskunasi yaratilgan va ishlab chiqarish sharoitida sinovdan o'tkazilgan. Takomillashtirilgan usullarni ishlab chiqarishda qo'llanilishi, olinayotgan xom ipakning texnologik va sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilanish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so'zlar: tut ipak qurti, tirik pilla, pilla tayyorlash, quritish, ichki bo'shliq, saqlash, pilla chuvish, bug'lash, chiziqli zichlik, xom ipak, sifat.

Abstract: This article presents the results of research work on studying the current state and improving the technology of accepting live cocoons from silkworm breeders, transporting and filling the internal volume of silkworm cocoons with process water when preparing them for unwinding. For accepting live cocoons, transporting and storing them, a hard container in the form of a suitcase was created and tested in production conditions. And for filling the internal volume of cocoons with process water, a universal vacuum unit was created and tested in production conditions. The use of improved methods in the production conditions of cocoon-winding enterprises creates the possibility of producing raw silk with high technological and quality indicators.

Keywords: silkworm, live cocoon, cocoon preparation, drying, internal space, storage, cocoon winding, steaming, linear density, raw silk, quality.

Аннотация: В данной статье приведены результаты научно-исследовательских работ по изучению современного состояния и усовершенствованию технологии приемки живых коконов от шелководов, транспортировки и заполнению внутреннего объема коконов тутового шелкопряда технологической водой при подготовки их к размотки. Для приемки живых коконов, транспортировки и хранения их создана твердая тара в виде чемоданы и апробированы в производственных условиях. А для заполнения внутреннего объема коконов технологической водой создана и испытана в производственных условиях универсальная вакуумная установка. Использование усовершенствованных способов в производственных условиях кокономотальных предприятий создает возможность выработки шелка сырца с высокими технологическими и качественными показателями.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, живой кокон, заготовка коконов, сушка, внутреннее пространство, хранение, кокономотание, запарка, линейная плотность, шелк-сырец, качество.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi tut ipak qurti pillalarini yetishtirish va ularni qayta ishlash bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatlari sirasiga kiradi. Xom ipak chuvish olgungacha tut ipak qurti pillalari bir nechta pillalarni chuvishga tayyorlash bosqichlaridan o'tadi. Har bir bosqichda o'ziga xos texnologik jarayonlar amalga oshiriladi, aksariyat hollarda bu jarayonlar katta qo'l mehnatini talab qiladi. Hozirgi vaqtda pillalarni qabul qilish vaqtida qo'llanilayotgan usullar va jihozlar pillalarning sifat ko'rsatkichlarini yaxshi saqlanishini ta'minlay olmaydi. Pillakorlar yetishtirilgan pillalarni o'zida mavjud bo'lgan idishlarda, savatlar, qoplar, etaklar va boshqalarda olib kelishadi. Pillalarni qabul qilish yoki ularni topshirish vaqtida qattiq taralar deyarli ishlatilmaydi, qabul qilinib olingan pillalar bir joyga to'kib yig'iladi. Bunday holat pillalarni sifatini sezilarli darajada yomonlashishiga olib keladi. Pillalarni qabul qilish, tashish va saqlash bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazilgan [1, 2, 3, 4, 5]. Pillalarni tashish va saqlash uchun qattiq taralarning ko'plab konstruksiyalari taklif etilgan, ba'zi bir qattiq taralar ishlab chiqarishga joriy etilgan, lekin ular hamma joyda ham ishlatilavermaydi. Shuning uchun tut ipak qurti pillalarini qabul qilish, tashish, quritish va saqlash texnologik jarayonlarini takomillashtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlash jarayoni bir nechta bosqich va operatsiyalarni o'z ichiga oladi va ularning to'g'ri bajarilishi ishlab chiqarilgan xom ipakning sifat ko'rsatkichlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Pillalarni chuvishga tayyorlashning individual usuli KMS-10, KS-10 va boshqa turlardagi mexanik pilla chuvish dastgohlarida qo'llaniladi. Ammo hozirgi vaqtga kelib pillalarni chuvishning asosiy qismi pilla chuvish avtomatlarida amalga oshirilmoqda. Pilla chuvish avtomatlarida pilla chuvish amaliyotida esa pillalar markazlashgan usulda chuvishga tayyorlanadi. Buning uchun esa KZ-3, "Chibo", "Masuzava" singari markazlashgan pilla bug'lash apparatlaridan foydalaniladi [6]. Keyingi yillarda pillalarni chuvishga tayyorlashning bir necha usullari yaratilgan bo'lib, ulardan biri vakuum usuli hisoblanadi. Pillalarni chuvishga tayyorlashning vakuum usuli ko'plab tadqiqotchilar tomonidan tadqiq qilingan va ba'zi bir holatlarda ularning texnologiyalariga o'zgartirishlar kiritilgan yoki takomillashtirilgan [7, 8, 9]. Hozirgi kunda ham bu sohada ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish masalalari zamonaviy ipak sanoatini rivojlantirishning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan.

A. Johnson o'z tadqiqotlarida ipak sanoatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning iqtisodiy va ekologik afzalliklarini tahlil qilgan. Tadqiqotda avtomatlashtirilgan texnologiyalarni joriy qilish orqali mehnat samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish mumkinligi ta'kidlangan. Uning fikricha, bu jarayon pilla sifatini yaxshilash va yo'qotishlarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

J. Wang va boshqalar ipak qurti pillalarini saqlash va chuvishtga tayyorlashda zamonaviy sovutish tizimlarining ahamiyatini o'rgangan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, sovutish texnologiyalari yordamida pillalarning fermentatsiya jarayonlarini boshqarish imkoniyati yaratiladi, bu esa sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

O'zbekiston olimlari, jumladan, Sh. Tursunov va D. Ahmedov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar pillalarni saralash va chuvishtga tayyorlashda innovatsion yondashuvlarni qo'llashning ahamiyatini ta'kidlagan. Ular yangi moslamalar va texnologik jarayonlarni amaliyotga joriy etish orqali pilla sifatini oshirish hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkoniyatlarini ko'rsatgan.

Xalqaro ipak sanoati forumi ipak ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olgan hisobot e'lon qilgan. Ushbu hisobotda ipak sanoatining barqaror rivojlanishi uchun resurslardan oqilona foydalanish va yangi texnologiyalarni joriy qilish zarurati alohida qayd etilgan.

Mazkur tadqiqotlar ipak qurti pillalarini chuvishtga tayyorlash jarayonining barcha bosqichlarini optimallashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha dolzarb yo'nalishlarni belgilab beradi. Yangi texnologiyalarni amaliyotga keng tatbiq qilish nafaqat mahsulot sifatini yaxshilaydi, balki ishlab chiqarish jarayonining ekologik barqarorligini ham ta'minlaydi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotlar jarayonida nazariy mexanika, gidravlika qonunlari, statistik tahlil usullari, tajribalarni matematik rejalashtirish, iplar mexanikasi, amaliy matematika va tajribalar tahlili, shuningdek matematik statistika, baholash va maqsadli elektron dasturlar vositasida muqobillashtirish usullaridan foydalanilgan. Tajriba namunalari dastlab institutning laboratoriya sharoitida, keyin esa korxonalarining ishlab chiqarish sharoitida sinovlardan o'tkazilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, pilla tayyorlash, ularni tashish, saqlash va ularga dastlabki ishlov berish jarayonlari pilla qobig'iga mexanik ta'sir o'tkazib, pilla qobig'ini shikastlanishiga olib keladi. Buning natijasida pilla qobig'i deformatsiya oladi, bu esa pillani chuivilish ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi mavjud pilla tayyorlash texnologiyalari bo'yicha pilla qobig'i tashqi kuchlar ta'siri ostida eziladi, ya'ni, pilla qobig'i bir qancha mexanik kuchlar ta'sirida deformatsiyalanadi. Pillalarni jonsizlantirish va quritish operatsiyalarini amalga oshirishgacha bo'lgan vaqt ichida pillalar saqlanishi kerak bo'ladi, ularni qizib ketishini oldini olish maqsadida pillalar vaqti-vaqti bilan aylantirilib turilishi shart bo'ladi. Agar ular aralashtirib turilmasa, pillalar qiziydi, pillalardan kapalak chiqishi tezlashadi, buning natijasida nuqsonli pillalar miqdori keskin ortib ketadi. Pillalarni aralashtirib turish uchun fanera yoki taxtadan tayyorlangan belkuraklardan foydalaniladi.

Mavjud texnologiyani takomillashtirish maqsadida qator ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazilgan va qator takliflar kiritilgan. Misol uchun, pillalarni tayyorlash va ularga dastlabki ishlov berish yangi texnologiyasi asosida qattiq jismdan (metall) yasalgan yashiklar ishlab chiqilgan va qo'lda bajariladigan operatsiyalarni mexanizatsiyalashga imkoniyat yaratilgan. Buning natijasida tirik pillalarni yig'ib olingandan keyin, to ularni qurutishga qadar saqlash, tashish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar qattiq jismdan ishlab chiqarilgan yashiklarda bajarilgan. Bu esa o'z navbatida pillaxona ishchilarini pillalarni yerga to'kish, etak yoki sholchalarda ularni tashish, pillalarni belkuraklar yordamida ag'darib, aralashtirib turish kabi qo'lda bajariladigan og'ir qo'l mehnatidan ozod qilgan. Bu yashiklarni amaliyotda ishlatilishi pillalar qobig'larini ezilish, deformatsiyalash va sifatini buzilishidan saqlaydi [10].

Ba'zi bir tadqiqotchilar pilla uchun yashiklarni yog'ochdan ishlab chiqarishni taklif etganlar. Bunday yashiklarning o'lchamlari uzunligi 60 sm, eni 50 sm va balandligi 40 sm ni tashkil etgan bo'lib, ular 20 kg pilla sig'imga ega. Bunday yashiklar o'z vaqtida Marg'ilon ipak kombinati va boshqa pillakashlik korxonalarida ishlatilgan [11, 12]. Ammo bunday yashiklardan foydalanish bir mavsumli yoki ikki mavsumli bo'lgan, ularni mavsumlar oralig'ida saqlash uchun esa katta hajmdagi bino yoki tepasi yopiq maydonlar kerak bo'lgan. Bu esa ushbu yashiklarning eng katta kamchiligi bo'lib,

ushbu yashiklar keng tarqalmagan. Shuning uchun bir qator tadqiqotchilar yashiklarni perforatsiya qilingan dyuralminiydan tayyorlashni taklif etishgan. Bunday yashiklar 60 x 50 x 40 sm o'lchamda tayyorlangan, ularning sig'imi 20 kg pillani tashkil etgan, yashikni o'zining sof og'irligi 7 kg ni tashkil etadi, ulardagi perforatsiya teshiklarining soni 1992 dona bo'lib, teshik diametri 8 mm ni tashkil etadi [13]. Ammo bu yashiklarning tan narxini qimmatligi sababli bu yashiklar ham ishlab chiqarishda keng qo'llanilmagan.

Hozirgi kunda mavjud pilla tayyorlash va ularga dastlabki ishlov berish texnologiyalariga binoan tirik pillalar jonsizlantirilib quritilgandan keyin, ular qanor qoplarga joylanib, saqlash uchun pillakashlik korxonalarining pilla saqlash omborxonalariga jo'natiladi. Quruq pillalar omborxonalarda qanor qoplarda, devorlardan 0,5 m uzoqlikda va yerdan esa 0,2 m balandlikda joylashtirilgan maxsus tagliklarda, eniga 2 qator, uzunasiga 20 qatorgacha, balandligiga esa 9 qavatgacha qilib terilgan holda saqlanadi. Pillalarni bunday saqlash sharoitida past qatlamda joylashgan qoplardagi pillalar ko'proq deformatsiyaga uchraydi va bu o'z navbatida pillalarning texnologik va sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Pillalar bunday saqlash usulida qancha ko'p saqlansa, shunchalik pillalarning texnologik va sifat ko'rsatkichlari pasayib boradi. Pilla saqlashning boshlanish davrida pilla qavatlarining pastki qismida joylashgan pillalarni deformatsiyasi elastik (qaytar) ko'rinishda bo'lsa, ko'p vaqt o'tgan sari bu deformatsiya plastik (qaytmas) deformatsiyaga aylanib boradi. Bundan tashqari pillalar ko'p saqlangan sari ularni tabiiy eskirishi kuzatiladi. Bunday barcha negativ holatlar quruq pillalardan ishlab chiqariladigan xom ipakning texnologik va sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatib boradi.

Pilla omborxonalarida pillalarning saqlash muddatlari ham pillaning texnologik va sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar pilla saqlashni birinchi oyida pillaning solishtirma sarfi 2,32 kg/kg tashkil qilgan bo'lsa, to'qqiz oydan keyin bu ko'rsatkich 2,46 kg/kg tashkil qiladi. Shuningdek, pilla ipining uzluksiz chuvilish uzunligi saqlashning birinchi oyida 805 m ni tashkil qilgan bo'lsa, to'qqiz oydan keyin u 747 m ni tashkil qiladi. Xom ipak chiqishi birinchi oyda 43,10 % ni tashkil qilgan bo'lsa, to'qqiz oydan keyin 40,65 % ga tushib qolgan. Bunday holatning sababi pilla saqlash jarayonida pilla sirtida makromolekulalarning komformatsion holati tashqi muhit, havodagi kislorodning ta'sirida oqsil tizimlarining strukturaviy va molekulyar o'zgarishlari hisobiga pilla qobig'i eskirib borishi hisoblanadi. Ishlab chiqarish sharoitida bunday pilla qobig'ini chuvilishi 3,0-4,0 % gacha yomonlashadi, xom ipak sifati va miqdori keskin kamayadi [14].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Andijon mashinasozlik institutida tirik pillalarni qabul qilish, tashish va ularni quritishgacha saqlash uchun chamadon shaklidagi moslama turi ishlab chiqildi. Yangi moslamaning asosini yig'ma shaklidagi moslama qovurg'asi (karkas) tashkil etadi va u qalinligi 0,6 mm, diametri 12 mm bo'lgan metall quvurchalardan yig'iladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Pillani qabul ilish, tashish va saqlash uchun yangi yaratilgan moslamaning yig'ilgan sxemasi.

Yangi moslamaning o'lchamlari 960 x 250 x 500 mm bo'lib, unga yuqori pishiqlikka ega bo'lgan to'qima material kiydirilib mahkamlanadi. Foydalanilayotgan to'qima yuqori havo o'tkazuvchanlik hususiyatiga ega bo'lishi bilan birga, vazni yengil bo'lishi kerak. Moslamaning vazni 2,5 kg dan ko'p bo'lmaydi, sig'imi esa 16-20 kg ni tashkil etadi. Moslamani chamadon shaklida ishlab chiqarilganligi uni tashish va saqlashni qulaylashtiradi. 2-rasmda ishlab chiqilgan moslamaning umumiy ko'rinishi va ishlatilish fragmentlari keltirilgan.

2-rasm. Pillalarni qabul qilish, tashish va saqlash uchun yangi moslamaning umumiy ko'rinishi va ishlatilish fragmentlari

Yaratilgan yangi moslama ishlab chiqarish sharoitida sinovdan o'tkazildi. Yangi moslamada qabul qilingan pillalar quritilgandan keyin laboratoriya sharoitida sinovdan o'tkazildi, 1-jadvalda pillalarning saralash natijalari keltirilgan.

1-jadval. Yangi moslamada qabul qilingan pillalarni laboratoriya sharoitida saralash natijalari.

T/r	Ko'rsatkichlarning nomlanishi	Pillalar varianti	
		Tajriba	Nazorat
1	Navli pillalarni chiqishi, %	90,5	83,7
	I navli pillalar	54,9	45,2
	II navli pillalar	35,6	38,5
2	Navsiz pillalarning chiqishi, %	9,5	16,3
	qo'shaloq pillalar	3,7	3,2
	dog'li pillalar	2,5	4,5
	o'tkir uchli pilla	1,8	2,0
	yupqa po'stli pilla	1,0	1,1
	ezilgan pillalar	0,5	5,5
3	Pillalarni kalibri bo'yicha chiqishi, %		
	mayda (14-15mm)	17,0	19,5
	o'rtacha (16-19mm)	79,6	74,8
	yirik (20-22mm)	3,4	5,7

1-jadvalda keltirilgan tadqiqot natijalarini tahlili shuni ko'rsatadiki, yangi moslamada qabul qilingan pillalarda navli pillalarni chiqishi sezilarli darajada ortgan. Buning asosiy sababi, mavjud qabul qilish jarayonlarida pillalarga mexanik tasir o'tkazish natijasida paydo bo'ladigan pilla nuqsonlarini (pillalarni ezilishi, dog'li pillalarni ko'payishi) kamayishi hisoblanadi. Chunki pilla qabul qilishda yangi moslamalarni qo'llanilishi ularda qo'shimcha paydo bo'ladigan navsiz pillalar miqdorini minimumga keltiradi. Misol uchun, ezilgan pillalarni chiqishi mavjud texnologiyada 5,5 % ni tashkil etgan bo'lsa, taklif etilgan texnologiyada 0,5 % ni tashkil etadi yoki dog'li pillalar chiqishi mavjud texnologiyada 4,5 % bo'lgan bo'lsa, yangi texnologiyada 2,5 % ni tashkil etadi [15].

Yangi yaratilgan moslamalarni O'zbekiston tabiiy tolalar ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan tirik pillalarni sovutgichlarda saqlash texnologiyasida qo'llash yaxshi natijalar berishi mumkin. O'TTITI da yaratilgan texnologiya bo'yicha tirik pillalarni +4 °S haroratda saqlanadi va pillalar quritilmagan yoki jonsizlantirilmagan holda chuviladi [14]. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarilayotgan xom ipakning texnologik va sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishga imkoniyat beradi. Yaratilgan yangi moslamalar ushbu texnologiyani yanada to'ldiradi va pillalarning sifat va miqdor ko'rsatkichlarini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tirik pillalarni qabul qilib olish, tashish va saqlash jarayonlarini optimallashtirish maqsadida yangi moslama konstruksiyasi ishlab chiqilib, tajriba nusxalari yaratilgan. Ushbu moslamalar ishlab chiqarish sharoitida sinovdan muvaffaqiyatli o'tkazilgan bo'lib, ular amaliy jihatdan samaradorligini ko'rsatgan. Bu yangi konstruksiyalar nafaqat jarayonni avtomatlashtirishga, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Yangi moslamalarda qabul qilingan, tashilgan va saqlangan pillalar laboratoriya sinovlaridan o'tkazilganda, saralash natijalarining yuqori ekanligi tasdiqlandi. Moslamalardan foydalanish natijasida ezilgan pillalar chiqishi mavjud texnologiyaga nisbatan 5 % ga, dog'li pillalar chiqishi esa 2 % ga kamaygan. Bu esa pillalarning sifati va miqdorini oshirishda sezilarli ijobiy o'zgarishlarni ta'minladi.

Yangi moslamalarni O'zbekiston tabiiy tolalar ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqilgan tirik pillalarni sovutgichlarda saqlash texnologiyasiga integratsiya qilish yuqori samaradorlikni ko'rsatishi aniqlangan. Ushbu moslamalar nafaqat mavjud texnologiyani to'ldiradi, balki sovutish jarayonida pillalarning sifat va miqdor ko'rsatkichlarini yanada yaxshilashga imkon beradi. Natijada, pilla sifatining uzluksiz ravishda yaxshilanishi eksport salohiyatini oshirishga va ichki bozorda yuqori sifatli ipak xomashyosini ta'minlashga yordam beradi.

Yangi moslamalarni keng miqyosda ishlab chiqarish va tog'li yoki uzoq hududlardagi pilla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarida tatbiq qilish tavsiya etiladi. Bu jarayon nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshiradi, balki pillalarni sifat jihatidan ham yaxshilaydi. Shu bilan birga, yangi texnologiyani pilla saqlash va tashish jarayonida xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borish lozim. Bu, o'z navbatida, xalqaro bozorda O'zbekiston ipak mahsulotlariga bo'lgan ishonchni oshiradi va eksport hajmini ko'paytiradi.

Pilla ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini avtomatlashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish zarur. Ushbu jarayonni raqamlashtirish resurslardan samarali foydalanish va inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, yangi moslamalarni joriy etish orqali olingan iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirish maqsadida davlat tomonidan subsidiya va imtiyozlar yaratish tavsiya etiladi. Bu ichki ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashga va pilla sanoatini rivojlantirishga yordam beradi.

Ushbu takliflar yangi moslamalarni amaliyotga keng tatbiq qilish orqali ipak sanoati samaradorligini oshirishga va uning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati

1. Мамаразиков А.Ю. – Влияния хранения воздушно-сухих коконов на выход шелкопродуктов// РНТС Шелк, 1991, № 1, стр. 22-24.

2. Yo'ldoshev Sh., Ortiqov S. – Pillalarni konteyner usulida tayyorlash va saqlash masalalari// Toshkent, J., Ipak, 1996, № 3, 20 s.
3. Корабельников А.В., Гуламов А.Э., Азаматов У.Н. – Пути улучшения фабричного хранения коконов//Ж. Проблемы текстиля, № 2, 2014, с.28-32
4. Сафаров Ж.Э., Далаев Г.Т., Эркинов Д.Д. – Исследование первичной обработки коконов тутового шелкопряда//Universum: Технические науки: эл.науч.жур., 2018, № 9 (54)
5. Raximov A.Yu., Raximov A.A., Qodirov Z.A. – Pillaga dastlabki ishlov berish va saqlash texnologik jarayonlarini taxlili//J.Akademic Research in Educational Sciences, Volume 2, Issue 11. 2021. – P. 42-51
6. Рубинов Э.Б. Технология шелка. Коконотание. Учебник для ВУЗов./М., Легкая и пищевая промышленность, 1981, 392 с.
7. Akhunbabaev U., Dadajonov Sh., Muhamadrasulov Sh., ZokirovG. – Prospects for the production of high-qualiti raw silk from local silkworm grains.//EPRA international journal of Research and Dtvlopment (IJRD), Vol. 5, Iss.: 8, August 2020, pp. 278-283
8. Исламбекова Н.М. – Совершенствование технологии подготовки коконов к размотке с использованием поверхностно-активных веществ.// Дисс д.т.н., 2019, 170 с.
9. Axunbabaev U.O. – Zamonaviy pilla chuvish uskunalarida yuqori sifatli xom ipak olish texnologiyasini takomillashtirish//t.f.f.d. ..diss., Toshkent, TTESI, 2021, 110 s.
10. Мухамедов М.М. – Проблемы рационального использования коконного сырья//М., Легпромбытиздат, 1990, с.40-43.
11. Tojiyev E.X., Axmedov N.A. – Pillalarga dastlabki ishlov berishning yangi texnologiyasi// Toshkent, TashDU nashr., 2006, 77 s.
12. Таджикиев Э.Х. – Опыт внедрения новой технологии заготовки и первичной обработки коконов с применением твердой тары//РНТС “Шелк”, № 3, 1983, с. 16-17
13. Умаров И. – О влияние высоты слоя хранения живых коконов на их качественные показатели// РНТС “Шелк”, № 4, 1986, с. 22-24.
14. Niyazaliyeva M.M. – Takroriy boquvdan olingan pillalarning chuvish jarayonlarini takomillashtirish// t.f.f.d. diss., Namangan, NamMTI, 2022, 122 s.
15. Qodirov Z.A. Pillalarni chuvishga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish. texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Andijon - 2024. 109-b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

